

445

Caro Gigli.

Per mattina manda il mio Maestro il Cero del
 Conte Albert pagandolo di mandarmi, secondo il
 solito, la Revuta da primar, ed egli mi mandò l'ac-
 ctura. Nella tua camera s'è più facendomi tua delle
 premure per disporre prontamente questo affare, per
 la libertà di progetti di far rivestire l'op. 150
 pomegro del Marcell, facendo dal medesimo prezzo ideggi
 alcuni Conti alq. detto al quale prezzo quello più grosso
 con un'arista di Capo che tengo in Firenze per le cose
 urgenti. Poi il mio buon amico di L. 1030

Adare	L. 17. 10. —	—	—	L. 17. 10. —
	Resto ad avere	—	—	L. 632. 10. —

Dalla Corte ho' spero venuto sul mio tavolo, con avendolo già
 come vedev. Il Marcell più venire a portarmi il
 detto conto a Cero mia Giglied' alla p. u.

Alq. ag. andati anti. g. atamente, ho il piacere di confer-
 marvi che off. h. in Ubbalino Comit

Cera 8 Luglio 1816.